

ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ Sb_2Te_3 - $GaSb_4Se_6Te$ **Мамедова Н.А.***к.х.н., ст.н.сопр. Институт Катализа и Неорганической Химии. имени М.Ф. Нагиева***Алиев И.И.***д.х.н., проф. рук.лаб. Институт Катализа и Неорганической Химии имени М.Ф. Нагиева***Гасанов А.А.***д.техн.н., проф. Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности***Ахмедова Дж.А.***к.х.н., доцент. Адыяманский университет, Факультет искусства и наук, Кафедра химия, Турция.***Шахбазов М.Г***к.х.н., доцент. Азербайджанский Государственный Педагогический Университет*CHARACTER OF INTERACTION IN THE Sb_2Te_3 - $GaSb_4Se_6Te$ SYSTEM**Mammadova N.,***Ph.D., senior researcher Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry named M.F. Nagiev***Aliyev I.,***Doctor. chem.sci. prof. hands lab. Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry named after M.F. Nagiyev***Hasanov A.,***Doctor of technical, prof. Azerbaijan State University of Oil and Industry***Ahmedova C.,***Ph.D., associate professor. Adiyaman University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry, Turkey***Shakhbazov M.***Ph.D., associate professor. Azerbaijan State Pedagogical University*

АННОТАЦИЯ

Для выяснения характера взаимодействия в системе были проведены физико-химические анализы (ДТА, РФА, МСА, а также измерение микротвердости и определение плотности) и построена Т-х фазовая диаграмма системы Sb_2Te_3 - $GaSb_4Se_6Te$. Диаграмма состояния системы квазибинарная, эвтектического типа, с образованием ограниченной области твердых растворов. Растворимость на основе соединения Sb_2Te_3 достигает 5,5 мол. %, а на основе $GaSb_4Se_6Te$ - до 12 мол. % при комнатной температуре. Установлено, что соединение $GaSb_4Se_6Te$ кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами решетки: $a=9,79 \text{ \AA}$; $c=28,81 \text{ \AA}$, $z=8$, плотность $\rho_{\text{пик.}}=5,50 \text{ г/см}^3$, $\rho_{\text{рент.}}=5,57 \text{ г/см}^3$.

ABSTRACT

To clarify the nature of the interaction in the system, physicochemical analyzes (DTA, XRF, MSA, as well as microhardness and density measurements) were carried out and the T-x phase diagram of the Sb_2Te_3 - $GaSb_4Se_6Te$ system was constructed. The state diagram of the system is quasi-binary, of the eutectic type, with the formation of a limited region of solid solutions. The solubility based on the Sb_2Te_3 compound reaches 5.5 mol. %, and based on $GaSb_4Se_6Te$ - up to 12 mol. % at room temperature. It has been established that the $GaSb_4Se_6Te$ compound crystallizes in the tetragonal syngony with lattice parameters: $a=9.79 \text{ \AA}$; $c=28.81 \text{ \AA}$, $z=8$, density $\rho_{\text{pic.}}=5.50 \text{ g/cm}^3$, $\rho_{\text{X-ray}}=5.57 \text{ g/cm}^3$.

Ключевые слова: эвтектика, твердый раствор, микротвердость, плотность, ликвидус.

Keywords: eutectic, solid solution, microhardness, density, liquidus.

Введение

В литературе по взаимодействию халькогенидов галлия имеется достаточно много сведений о тройных системах [1–5]. Четверные системы изучены недостаточно. Халькогенидные соединения галлия и сурьмы и твердые растворы на их основе

широко используются в различных полупроводниковых отраслях промышленности [6–11]. Теллуриды сурьмы и производные от них тройные и более сложные фазы обладают термоэлектрическими свойствами с высокой эффективностью [12–16]. В литературе известно [17–19], что Sb_2Te_3 и твердые

растворы на их основе используются в качестве материалов р-ветви термоэлектрических охладителей. Изучение взаимодействия компонентов Sb_2Te_3 и $GaSb_4Se_6Te$ представляет большой интерес с точки зрения научной и практической значимости.

Система Sb_2Te_3 - $GaSb_4Se_6Te$ является квазибинарным сечением четверной системы In-Sb-Se-Te. Однако система Sb_2Te_3 - $GaSb_4Se_6Te$ по настоящее время не исследована.

Целью настоящей работы является - изучение характера химического взаимодействия и построение фазовая диаграмма.

По результатам работы [20] соединение Sb_2Te_3 плавится конгруэнтно при $622^\circ C$ имеет кристаллическую структуру типа Bi_2Te_3 и кристаллизуется в ромбоэдрической сингонии с параметрами решетки: $a=4,264 \text{ \AA}$, $c=30,42 \text{ \AA}$; $23,37^\circ$ пр. гр. R3m.

Экспериментальная часть

Сплавы системы Sb_2Te_3 - $GaSb_4Se_6Te$ были синтезированы из компонентов Sb_2Te_3 и $GaSb_4Se_6Te$ в вакуумированных кварцевых ампулах в интервале температур $600-800^\circ C$. Для получения равновесных состояний сплавов системы отжигали при $360^\circ C$ в течение 350 ч.

Сплавы системы Sb_2Te_3 - $GaSb_4Se_6Te$ исследовались методами физико-химического анализа: дифференциально-термического анализа (ДТА),

рентгенофазового анализа (РФА), микроструктурного анализа (МСА), а также путем измерения плотности и микротвердости.

ДТА сплавов проводили на термографе Термоскан-2. В качестве эталона использовали соединение Al_2O_3 , скорость нагрева составляла $5^\circ C/мин$.

РФА проводили на рентгеновском приборе «D2 PHASER» в $CuK\alpha$ излучении и никелевом (Ni) фильтре. Микроструктурный анализ (МСА) проводили на металлографическом микроскопе МИМ-8. Микротвердость измеряли на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузках, выбранных в результате изучения микротвердости каждой фазы. Плотность сплавов определяли пикнометрическим методом, в качестве рабочей жидкости использовали толуол.

Результаты и их обсуждения

Сплавы системы Sb_2Te_3 - $GaSb_4Se_6Te$ исследованы методами физико-химического анализа в широком диапазоне концентраций. Сплавы системы получают в компактном виде, легко плавящемся. Образцы, богатые соединениями Sb_2Te_3 (0-40 $GaSb_4Se_6Te$), представляют собой ярко-серебристые вещества. С увеличением содержания второго компонента $GaSb_4Se_6Te$ цвет сплавов становится светло-серым. Полученные образцы устойчивы к кислороду, воде и органическим растворителям. Они хорошо растворяются в минеральных кислотах (H_2SO_4 , HNO_3) и сильных щелочах (NaOH, KOH).

Рис. 1. Микроструктуры сплавов системы Sb_2Te_3 - $GaSb_4Se_6Te$.
а)-5, б)-40, в)-65, г)-90 мол. % $GaSb_4Se_6Te$.

Результаты термического анализа сплавов системы показывают, что на термограмме образцов они имеют два эндотермических эффекта, которые относятся к ликвидусу и солидусу. Термические эффекты расплавленных образцов остаются неизменными после охлаждения. Наличие двух тепловых эффектов в сплавах указывает на то, что система является квазибинарной.

Микроструктурный анализ также подтверждает, что система Sb_2Te_3 - $GaSb_4Se_6Te$ является квазибинарной. Микроструктурный анализ сплавов системы показывает, что вокруг исходных соединений имеются большие участки однофазных сплавов, остальные сплавы двухфазные.

Микроструктуры однофазных (5 и 90 мол. % $GaSb_4Se_6Te$) и двухфазных (40 и 65 мол. % $GaSb_4Se_6Te$) сплавов системы Sb_2Te_3 - $GaSb_4Se_6Te$ представлены на рис. 1.

На рис. 1 представлены микроструктуры образцов, содержащих 5 и 90 мол. % $GaSb_4Se_6Te$, которые относятся к области твердых растворов на

основе соединений Sb_2Te_3 и $GaSb_4Se_6Te$ соответственно. Микроструктура образцов состава 40 и 65 мол. % $GaSb_4Se_6Te$ указывают на двухфазный и эвтектический составы (рис. 1).

Для подтверждения проведенных данных дифференциально-термического и микроструктурного анализов, проводили рентгенофазовый анализ сплавов состава 5, 40, 65 и 90 мол. % $GaSb_4Se_6Te$ (рис.2). Как видно из рисунка 2, дифрактограммы сплавов, содержащих 5 и 90 мол. % $GaSb_4Se_6Te$, представляют собой сплавы твердых растворов на основе Sb_2Te_3 и $GaSb_4Se_6Te$ соответственно. Для соединения вычислены параметры решетки. Установлено, что соединение $GaSb_4Se_6Te$ кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами решетки: $a=9,79 \text{ \AA}$; $c=28,81 \text{ \AA}$, $z=8$, плотность $\rho_{пик.} = 5,50 \text{ г/см}^3$, $\rho_{рент.} = 5,57 \text{ г/см}^3$. Кристаллографические данные соединения $GaSb_4Se_6Te$ приведены в табл. 1.

Рис.2. Дифрактограммы сплавов системы Sb_2Te_3 - $GaSb_4Se_6Te$.
 Sb_2Te_3 , 2-5, 3-40, 4- 65 и 5-90, 6-100 мол % $GaSb_4Se_6Te$.

Сплавы составов 40, 65 мол. % $GaSb_4Se_6Te$, являются двухфазными. Дифракционные линии их состоят из смеси дифракционных линий первичных компонентов, то есть сплавы состоят из смеси двух

фаз (рис.2). На рис.3 приведены отдельно дифрактограммы соединения $GaSb_4Se_6Te$. Таким образом, рентгенофазовый анализ подтверждает данные ДТА и МСА.

Рис.3. Рентгенограмма соединения $GaSb_4Se_6Te$.

Рентгеновские данные, межплоскостные расстояния (d), интенсивности (I) и индексы решетки (hkl) соединения $\text{GaSb}_4\text{Se}_6\text{Te}$

I %	$d_{\text{экс.}, \text{Å}}$	$d_{\text{выч.}, \text{Å}}$	$1/d^2_{\text{экс.}, \text{Å}}$	$1/d^2_{\text{выч.}, \text{Å}}$	hkl
9	4,8790	4,8790	0,0417	0,0417	200
7	4,8014	4,8057	0,0434	0,0433	006
10	4,5894	4,6374	0,0475	0,0465	202
26	3,1515	3,1515	0,1007	0,1007	207
100.	3,0966	3,0964	0,1043	0,1043	310
4	2,8009	2,7821	0,1275	0,1292	218
41	2,2946	2,3076	0,1899	0,1878	330
12	2,1037	2,0988	0,2260	0,2270	422
17	1,9691	1,9726	0,2579	0,2570	11.14
22	1,9227	1,9206	0,2705	0,2711	00.15
5	1,7386	1,7418	0,3308	0,3296	10.16
7	1,6468	1,6460	0,3687	0,3691	11.17
5	1,5498	1,5480	0,4163	0,4173	620
4	1,4366	1,4381	0,4845	0,4835	619

На основании совокупности полученных физико-химических данных, построена диаграмма состояния системы $\text{Sb}_2\text{Te}_3\text{-GaSb}_4\text{Se}_6\text{Te}$ (рис.4). Диаграмма состояния системы $\text{Sb}_2\text{Te}_3\text{-GaSb}_4\text{Se}_6\text{Te}$ является квазибинарным сечением четверной системы Ga-Sb-Se-Te .

В системе на основе исходных компонентов имеются ограниченные области твердых растворов. Твердые растворы на основе Sb_2Te_3 при комнатной температуре достигают 5,5 мол. %, а на основе $\text{GaSb}_4\text{Se}_6\text{Te}$ до 12 мол. %.

В интервале концентраций 5,5-65 мол. % $\text{GaSb}_4\text{Se}_6\text{Te}$ из жидкости кристаллизуются первичные кристаллы α -фазы, а в пределах 65-100 мол. % $\text{GaSb}_4\text{Se}_6\text{Te}$ кристаллизуются β -твердые растворы на основе $\text{GaSb}_4\text{Se}_6\text{Te}$. В системе образуется эвтектика состава 65 мол. % $\text{GaSb}_4\text{Se}_6\text{Te}$ и 370°C . Координаты эвтектической точки установлены с помощью построения треугольные Таммана. Ниже линии солидуса кристаллизуются двухфазные сплавы ($\alpha+\beta$). Некоторые физико-химические свойства сплавов системы приведены в табл.2.

Рис.4. T-x фазовая диаграмма системы $\text{Sb}_2\text{Te}_3\text{-GaSb}_4\text{Se}_6\text{Te}$.

При измерении микротвердости сплавов системы $Sb_2Te_3-GaSb_4Se_6Te$ обнаружено два ряда значений микротвердости (табл.1). Значения микротвердости: для α -фазы (твердые растворы на основе Sb_2Te_3) $H_{\mu}=(860-950)$ МПа, и для β -фазы (твердые растворы на основе $GaSb_4Se_6Te$) $H_{\mu}=(1280-1360)$ МПа. Плотность сплавов системы почти монотонно изменяется.

Табл.2.

**Результаты ДТА, измерения микротвердости и плотности сплавов системы
 $Sb_2Te_3-GaSb_4Se_6Te$**

Состав мол. %		Термические эффекты, °С	Плотность г/см ³	Микротвердость, МПа	
Sb_2Te_3	$GaSb_4Se_6Te$			α	β
100	0,0	622	6,51	860	-
97	3,0	525,615			
95	5,0	500,605	6,54	900	-
90	10	420,600	6,44	950	-
80	20	370,575	6,35	950	-
70	30	370,540	6,24	950	-
60	40	370,500	6,17	950	-
50	50	370,450	6,10	-	-
40	60	370,390	5,95	-	-
35	65	370	5,92	Эвтек.	Эвтек.
30	70	370,400	5,90	-	-
20	80	370,440	5,84	-	1360
10	90	395,445	5,76	-	1360
5,0	95	420,450	5,75	-	1350
3,0	97	430,450	5,70	-	1300
0,0	100	450	5,68	-	1280

Заключение

По результатам физико-химических анализов (ДТА, РФА, МСА, а также путем измерения микротвердости и определения плотности) изучен характер взаимодействия в системе $Sb_2Te_3-GaSb_4Se_6Te$ и построена Т-х фазовая диаграмма. Диаграмма состояния системы квазибинарная, эвтектического типа, с образованием ограниченной области твердых растворов. Микроструктурный анализ сплавов системы $Sb_2Te_3-GaSb_4Se_6Te$ показал, что растворимость на основе соединения Sb_2Te_3 достигает до 5,5 мол. %, а на основе $GaSb_4Se_6Te$ - до 12 мол. % при комнатной температуре. Для соединения $GaSb_4Se_6Te$ рассчитаны параметры решетки. Установлено, что соединение $GaSb_4Se_6Te$ кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами решетки: $a=9,79$ Å; $c=28,81$ Å, $z=8$, плотность $\rho_{\text{пнк}}=5,50$ г/см³, $\rho_{\text{рент.}}=5,57$ г/см³.

Литература

1. Рустамов П.Г., Ильясов Т.М., Сафаров М.Г. Характер взаимодействия в системе As_2S_3-GaS // Журн. неорган. химии. 1982. Т.27. № 3. С.758-761.
2. Ильясов Т.М., Рустамов П.Г. Химическое взаимодействие и стеклообразование в халькогенидных системах типа As_2X_3-GaX . // Журн. неорган. химии. 1982. Т.27. № 10. С. 2651- 2654.
3. Ягубов Н.И., Алиев И.И., Тагиев С.И., Новрузова Ф.А. Физико-химическое исследование системы $CaGa_2Se_4 - GaSe$ // Неорган. Материалы. 2016. Т.52. № 4. С. 347-352.
4. Ягубов Н.И. Исследование внутренних разрывов в квазитройной системе $CaSe-Ga-Se$

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований 2015. № 8. част 3. С.900-911.

5. Ягубов Н.И., Алиев И.И., Мамедова Н.А., Бадалли И.Ф. Фазовое равновесие в системе $GaSe-CaSe$ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований (Москва «Академия естествознания»). 2015. № 3. С. 18-22.

6. Штанов В.И., Комов А.А., Тамм М.Е., Атращенко Д.В., Зломанов В.П. Фазовая диаграмма системы галлий-селен и спектры фотолуминесценции кристаллов $GaSe$ // Доклады РАН. 1998. Т. 361. № 3. С. 357-361.

7. Завражнов А.Ю., Сидей В.И., Турчен Д.Н., Чукичев В.М. Управление составом моноселенида галлия в пределах области гомогенности и диагностика нестехиометрии $GaSe$ // Конден. среды и межфазные границы. 2007. Т. 9. № 4. С. 322-325.

8. Cardetta V.L., Mancini A.M., Manfredotti C., Rizzo A. Growth and habit of $GaSe$ crystals obtained from vapour by various methods// J. Cryst. Growth. 1972. V. 17. P. 155-161.

9. Shigetomi S., Ikari T. Optical and electrical characteristics of p- $GaSe$ doped with Te // J. Appl. Phys. 2004. V. 95, № 11. P. 6480-6482.

10. Zybala R., Mars K., Mikula A., Boguslavski J., Sobon G., Sotor J., Schmidt M., Kaszyca K., Chmielewski M., Ciupinski L., Pietrzak K. Synthesis and characterization of antimony telluride for thermoelectric and optoelectronic applications // Arch. Metall. Mater. 2017. V.62. № 2. P. 1067-1070. DOI: 10.1515/amm-2017-0155

11. Иванова Л.Д., Гранаткина Ю. В. Термоэлектрические свойства $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-Sb}_2\text{Te}_3$ монокристаллов в диапазоне 100-700 К. // Неорган. материалы. 2000. Т.36. № 7. С. 672-675.
12. Коленко Е.А. Термоэлектрические охлаждающие приборы. М.: Наука. 1967. 258 с.
13. Coldsvid H.I. Thermoelectric refrigeration. N.Y., 1964. 230 p.
14. Min Ho Lee, Ka-Ryeong Kim, Jong-Soo Rhyee, Su-Dong Parkb and G. Jeffrey Snyderc High thermoelectric figure-of-merit in $\text{Sb}_2\text{Te}_3/\text{Ag}_2\text{Te}$ bulk composites as Pb-free p-type thermoelectric materials // Journal of Materials Chemistry. 2015. V. 3. P. 10494-10499. DOI:10.1039/C5TC01623A
15. Morikawa S1, Inamoto T, Takashiri M. Thermoelectric properties of nanocrystalline Sb_2Te_3 thin films: experimental evaluation and first-principles calculation, addressing effect of crystal grain size // Nanotechnology. 2018; V.9. T.7. P. 075701. doi: 10.1088/1361-6528/aaa31f
16. Xiao-Yu Wang, Hui-Juan Wang, Bo Xiang, Liang-Wei Fu, Hao Zhu, Dong Chai, Bin Zhu, Yuan Yu, Na Gao, Zhong-Yue Huang, Fang-Qiu Zu. Thermoelectric Performance of Sb_2Te_3 -Based Alloys is Improved by Introducing PN Junctions // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2018. V. 10, T.27. P. 23277-23284. <https://doi.org/10.1021/acsami.8b01719>
17. Исмаилов Ф.И., Алиев И.И., Алиев А.А. Синтез и физико-химическое исследование твердых растворов $(\text{Bi}_2\text{Sb}_5\text{Se}_3\text{Te}_6\text{I}_3)_{1-x}(\text{Pr})_x$ „n”-типа // Химические Проблемы. 2006. № 4. С. 425-428.
18. Ismailov F.I., Aliyev I.I. The influence of element Pr and Nd on Physico-chemical properties of solid solutions $(\text{Bi}_2\text{Sb}_5\text{Se}_3\text{Te}_6\text{I}_3)$ of n-types. // Conference Intern. Proceeding Technical and Physical problems of Power Engineering. Tabriz, Iran 14-16 September. 2010. P. 404-406.
19. Заргарова М.И., Мамедов А.Н., Аждарова Д.С., Ахмедова (Велиев) Дж.А., Абилов Ч.И. Неорганические вещества, синтезированные и исследованные в Азербайджане. Справочник. Баку. Элм. 2004. 462 с.
20. Donnay D.H., Ondik H.M. Crystal Data. Determinative Tables // U.S. Comm. Nat. Bur. Stand. and joint. Commit. Powd. Diff. Stand. 1973. V. 2. T.4. P. 1902-1908.